

Stanovisko / Opinion

Hodnotenie rizika alveolárnej echinokokózy u ľudí a zvierat v SR

Risk assessment of alveolar echinococcosis in humans and animals in SR

MVDr. Daniela Antolová, PhD., Parazitologický ústav SAV, Hlinkova 3, 040 01 Košice

Obsah

Mandát.....	3
Abstrakt.....	4
Abstract.....	5
Kľúčové slová.....	5
1. Úvod.....	6
2. Charakteristika <i>Echinococcus multilocularis</i>	7
3. Patogenéza a klinické príznaky echinokokózy.....	9
3.1 Patogenéza a klinické príznaky echinokokózy u definitívnych hostiteľov.....	9
3.2 Patogenéza a klinické príznaky alveolárnej echinokokózy u medzihostiteľov....	9
4. Diagnostika echinokokózy.....	11
4.1 Diagnostika echinokokózy u definitívnych hostiteľov.....	11
4.2 Diagnostika echinokokózy u medzihostiteľov.....	12
4.3 Diagnostika alveolárnej echinokokózy u človeka.....	12
5. Terapia echinokokózy.....	16
5.1 Terapia echinokokózy u definitívnych hostiteľov.....	16
5.2 Terapia echinokokózy u človeka.....	16
6. Rizikové faktory infekcie.....	17
6.1 Rizikové faktory infekcie u definitívnych hostiteľov a medzihostiteľov.....	17
6.2 Rizikové faktory infekcie u človeka.....	18
7. Prevencia echinokokózy.....	19
8. Epidemiologická a epizootologická situácia na Slovensku a vo svete.....	21
8.1 Výskyt a geografická distribúcia <i>E. multilocularis</i> u definitívnych hostiteľov a medzihostiteľov.....	21
8.2 Výskyt alveolárnej echinokokózy u ľudí.....	23
9. Závěry a odporúčania.....	26
10. Literatúra.....	28

MANDÁT NA HODNOTENIE RIZIKA

„Hodnotenie rizika alveolárnej echinokokózy u ľudí a zvierat“

Experti národnej odbornej vedeckej skupiny (NOVS) pre biologické riziká predložili na 15. rokovaní Komisie pre bezpečnosť potravín a výživu návrh na hodnotenie rizika *„Hodnotenie rizika alveolárnej echinokokózy u ľudí a zvierat“*

Komisia pre bezpečnosť potravín a výživu jednohlasne odporúčala návrh na hodnotenie rizika prijať a ako riešiteľ a navrhla MVDr. Danielu Antolovú, PhD.

Odbor bezpečnosti potravín a výživy (OBPV) prijal mandát a zostavil Dohodu o vykonaní práce na vypracovanie hodnotenia rizika do 71 hodín v termíne od 1.4. 2013 do 30. 11. 2013. Osnova hodnotenia rizika je jednotná pre všetky stanoviská zadávané OBPV a je súčasťou tohto mandátu. Hodnotenie rizika bude pred jeho prebratím OBPV podrobené verejnej diskusii v rámci NOVS pre biologické riziká. Preberacie konanie bude ukončené až po zodpovedaní všetkých pripomienok.

Vypracovaním a zverejnením hodnotenia rizika na webovej stránke Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky (MPRV SR) a na Platforme pre výmenu informácií Európskeho úradu pre bezpečnosť potravín (IEP EFSA) sa splní čl. 2 bod a) odsek 3 Dohody medzi EFSA a MPRV SR o zabezpečení výmeny informácií o nepretržitom hodnotení rizika a pripravovaných názoroch v SR.

Abstrakt

Alveolárna echinokokóza je závažné parazitárne ochorenie ľudí, ktoré u neliečených pacientov končí v priebehu 10 – 15 rokov takmer vždy smrteľne. Jej pôvodcom je pásomnica *Echinococcus multilocularis*, ktorej definitívnymi hostiteľmi sú líšky hrdzavé, prípadne iné druhy mäsožravcov a medzihostiteľmi rôzne druhy hlodavcov. Človek sa nakazí po požití vajíčok kontaminujúcich vodu a potravu alebo pri nedodržaní pravidiel hygieny pri práci s pôdou. Infekcia vedie k tvorbe parazitárnych larvocýst, najčastejšie na pečeni. Ich rast je pomalý a pripomína rast malígnych nádorov, larvocysty sú zle ohraničené od okolia, prerastajú do okolitých tkanív a metastázujú do ďalších orgánov. Dlhodobé prieskumy ukazujú, že priemerná prevalencia *E. multilocularis* u líšok hrdzavých na Slovensku je okolo 30 %, a v severných, endemických okresoch Prešovského a Žilinského kraja, dosahuje miestami až 60 %. Od roku 2000, kedy bol na Slovensku potvrdený prvý prípad alveolárnej echinokokózy u človeka, bolo na našom území zaznamenaných 26 prípadov tohto ochorenia a ich počet stále rastie. Faktory ako premnoženie líšok, vysoká prevalencia *E. multilocularis* v ich populácii a odolnosť vajíčok v prostredí výrazne zvyšujú infekčný tlak na človeka, preto sa dá predpokladať, že počet infekcií u človeka bude naďalej stúpať. Potreba monitorovania tohto ochorenia u zvierat a ľudí, jeho správnej diagnostiky ako aj potreba preventívnych opatrení je preto stále aktuálna.

Abstract

Alveolar echinococcosis is serious parasitic disease of humans, lethal within 10 – 15 years after diagnosis if untreated or inadequately treated. The definitive hosts of its etiological agent, *Echinococcus multilocularis*, are red foxes or other carnivore species; small rodents serve as intermediate hosts. Humans can acquire infection by ingestion of parasite eggs contaminating water or food or as a result of ignoring rules of hygiene after a contact with the soil. The infection manifests itself by formation of parasitic larvocysts, most frequently in the liver. The growth of larvocysts is slow and resembles the growth of malignant tumours; lesions are vaguely defined against surrounding tissues with infiltrative growth and formation of metastases in other organs. The results of long-term surveys revealed 30 % mean prevalence of *E. multilocularis* in red foxes in Slovakia. In northern, endemic, districts of Prešov and Žilina regions its prevalence in some localities reaches as much as 60 %. Since 2000, when the first case of human alveolar echinococcosis was confirmed, 26 human cases have been detected and the number is still growing. Factors such increased population of red foxes, high prevalence of *E. multilocularis* in their population and high resistance of *E. multilocularis* eggs in environment increase the infection pressure on people, thus the number of infected human will likely increase. Therefore, the need for monitoring of the disease in humans and animals, its accurate diagnosis and implementation of preventive measures is still relevant.

Kľúčové slová: *Echinococcus multilocularis*, alveolárna echinokokóza, výskyt, riziko šírenia

Key words: *Echinococcus multilocularis*, alveolar echinococcosis, occurrence, spread risk

1. Úvod

Do rodu *Echinococcus* patria malé pásomnice mäsožravcov, ktorých larválne štádiá sa vyvíjajú v organizme rôznych cicavcov vrátane človeka, u ktorých dochádza k tvorbe hydatidózných cýst vo vnútorných orgánoch. Na území Európy cirkulujú dva druhy týchto pásomníc, *Echinococcus granulosus* a *Echinococcus multilocularis*, ktorých výskyt bol potvrdený aj na území Slovenska. Oba druhy majú zoonózný potenciál, *Echinococcus granulosus* je pôvodcom menej závažnej cystickej echinokokózy ľudí, kým *E. multilocularis* vyvoláva vážnu, v neliečených prípadoch až smrteľnú, alveolárnu echinokokózu.

E. granulosus sa na Slovensku vyskytuje dlhodobo, pričom v minulosti bol zisťovaný najmä u ošípaných a bol aj pôvodcom sporadických prípadov echinokokózy u ľudí. Zmeny v chove ošípaných a prísna veterinárna kontrola na bitúnkoch však postupne viedli k výraznému poklesu jeho výskytu u ošípaných, z 0,18 % v deväťdesiatych rokoch 20. storočia na 0,08 % v rokoch 2000 – 2008 (Turčeková a kol., 2009). Naproti tomu, *E. multilocularis* bol na našom území po prvý krát zaznamenaný až v roku 1999 u líšky hrdzavej (Dubinský a kol., 1999), Výsledky následných epizootologických prieskumov u líšok dokazujú, že došlo k jeho rozšíreniu na celom území Slovenskej republiky, pričom priemerná prevencia dosahuje až 30 %. S tým súvisí aj pomaly, ale nestále sa zvyšujúci počet humánných prípadov alveolárnej echinokokózy. Vzhľadom na dlhú inkubačnú dobu, nešpecifické klinické príznaky ochorenia, ako aj na určité nedostatky v hlásení nových prípadov do epidemiologických databáz však môžeme predpokladať, že skutočný počet nakazených je vyšší ako uvádzajú oficiálne zdroje. To poukazuje na potrebu zvyšovania informovanosti tak odbornej ako aj laickej verejnosti o tomto závažnom ochorení a jeho pôvodcovi, o aktuálnych diagnostických a terapeutických prístupoch a samozrejme o možnostiach prevencie jeho šírenia.

Aktuálnosť tejto problematiky navyše podčiarkuje aj opätovne narastajúci záujem zo strany Európskej únie, ktorej komisia EÚ č. 1152/2011 vydala v roku 2011 delegované nariadenie, ktoré dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady ES č. 998/2003. Cieľom opatrení uvedených v nariadení je minimalizovať riziko zavlečenia parazita *E. multilocularis* do členských štátov, v ktorých sa doteraz parazit nevyskytoval (Fínsko, Írsko, Malta a Spojené kráľovstvo) a tak následne aj znížiť riziko infekcie ľudí.

2. Charakteristika *Echinococcus multilocularis*

Echinococcus multilocularis (pásomnica líščia) je drobná pásomnica dlhá iba 1,2 – 3,7 mm, ktorej telo (strobilu) tvorí 2 – 6 hermafroditických článkov. Na hlavičke (skolexe) je rostelum s dvojítm vencom háčikov v počte 14 – 34. Semenníkov je 14 – 31 a maternica je vakovitého tvaru bez bočných výbežkov. Pohlavné otvory ústia v prednej časti článku. Zrelé články obsahujú 200 – 300 vajíčok, v ktorých sa nachádza plne vyvinutá onkosféra (larvička) a preto sú prakticky bezprostredne po uvoľnení z článku schopné alimentárnou cestou nakaziť vhodného medzihostiteľa. Vajíčka rodu *Echinococcus* spp. sú teniidného typu a nie je možné ich mikroskopicky odlišiť od vajíčok iných druhov pásomníc. Vo vonkajšom prostredí závisí životaschopnosť vajíčok od teploty a relatívnej vlhkosti prostredia. Pri teplote okolo 7 °C prežívajú až 200 dní a sú odolné voči teplotám do – 50 °C. Naproti tomu, teplota okolo 40 °C ich zničí v priebehu niekoľkých hodín, avšak vlhkosť pôsobí protektívne (Macpherson a Craig, 2000). Vzhľadom na uvedené je *E. multilocularis* považovaný za parazita chladnej klímy a vyskytuje sa najmä v oblastiach vyznačujúcich sa chladným a vlhkým podnebím.

Larválne, metacestódové štádium *E. multilocularis* je mnohokomorový mechúrik tvorený veľkým počtom malých cýst dosahujúcich v priemere 1 – 20 milimetrov. Priestor medzi cystami vyplnía granulačné tkanivo, ktoré sa neskôr mení na fibrózne. Fertilné cysty, ktoré obsahujú protoskolexy pučiace zo stien cýst vznikajú väčšinou iba u hlodavcov, kým u iných, nešpecifických hostiteľov sú zväčša sterilné. Rast metacestóda je infiltratívny, proliferácia nových cýst prebieha exogénne aj endogénne a odlúčenie buniek z germinatívnej (zárodočnej) vrstvy cýst vedie k ich metastázovaniu do ďalších orgánov krvnou alebo lymfatickou cestou (Jurášek a Dubinský, 1993).

Vývinový cyklus *Echinococcus multilocularis* je nepriamy a prebieha cez dvoch hostiteľov. Definitívnym hostiteľom sú najčastejšie líšky hrdzavé (*Vulpes vulpes*) ale aj iné druhy domácich a voľne žijúcich mäsožravcov (pes, mačka, vlk, kojot, medvedík čistotný) u ktorých žije dospelá pásomnica v tenkom čreve. Pohlavnú dospelosť dosahuje 26 – 29 dní po nakazení a v čreve žije a vylučuje vajíčka v priemere 2 – 5 mesiacov (Macpherson a Craig, 2000). Infekčnými vajíčkami z prostredia sa alimentárnou cestou nakazia medzihostitelia, ktorými sú najčastejšie rôzne druhy hlodavcov. V strednej Európe ide najmä o hlodavce z čeľade Cricetidae: hryzec vodný (*Arvicola terrestris*), hrdziak lesný (*Myodes glareolus*), hraboš poľný (*Microtus arvalis*), ondatra pižmová (*Ondatra zibethicus*) a z čeľade Muridae: myš domová (*Mus musculus*). Po požití vajíčka sa z neho pôsobením tráviacich štiav uvoľní

onkosféra, ktorá aktívne migruje cez stenu tenkého čreva a následne je krvným a lymfatickým obehom zanášaná do vnútorných orgánov, kde prebieha jej ďalší vývin. Larvocysty sa až v 99 % prípadov vyvíjajú primárne v pečeni, sekundárne dochádza k tvorbe metastáz v pľúcach, mozgu a iných orgánoch. Vývoj larválneho štádia *E. multilocularis* je adaptovaný na krátko žijúcich medzihostiteľov (hlodavce), u ktorých k tvorbe protoskolexov dochádza už po 40 – 45 dňoch (Eckert, 1998). Ulovením infikovaného hlodavca definitívnym hositeľom dochádza k jeho nakazeniu a vývinový cyklus sa uzatvára (Obr. 1).

Larválne štádia pásomnice boli nájdené aj u psov, ošípaných, diviakov, nutrií, opíc, koní a potkanov. Tieto druhy, podobne ako ľudia sa označujú ako prídavní, alebo aberantní hostitelia. Na infekciu sú vnímaví a dochádza u nich k čiastočnému, iba zriedkavo k úplnému vývoju larválneho štádia, preto nezohrávajú významnú úlohu v ďalšom šírení parazita (Deplazes a Eckert, 2001).

Obr. 1 Vývinový cyklus *Echinococcus multilocularis*.

3. Patogenéza a klinické príznaky echinokokózy

3.1 Patogenéza a klinické príznaky echinokokózy u definitívnych hostiteľov

Mäsožravce, definitívni hostitelia *E. multilocularis* sa nakazia po požití protoskolexov z cýst pochádzajúcich z ulovených voľne žijúcich zvierat alebo po skŕmení cýst z infikovaných odporazených domácich zvierat. Klinické príznaky závisia od stupňa nakazenia, ochorenie ale najčastejšie prebieha bez príznakov. Pri silnom napadnutí, niekedy dospelé pásomnice pokrývajú celý povrch tenkého čreva, dráždia ho a znemožňujú vstrebávanie živín, sa objavuje nepokoj, hnačky, nechutenstvo, bolesti brucha a chudnutie (Macpherson a Craig, 2000).

3.2 Patogenéza a klinické príznaky alveolárnej echinokokózy u medzihostiteľov

Patogénne larvocysty majú na organizmus medzihostiteľa mechanický, toxický aj alergický vplyv. Migrujúce onkosféry traumatizujú tkanivá, rastúce cysty spôsobujú tlakovú atrofiu a metastázy spôsobujú v závislosti od svojej lokalizácie ďalšie komplikácie.

U medzihostiteľov aj u ľudí sú multivezikulárne cysty na pečeni tvorené veľkým počtom mechúrikov vyplnených polotekutou hmotou a obrastených väzivovým tkanivom. Cysty, na rozdiel od cýst *E. granulosus*, nie sú ohraničené od okolitého tkaniva, ich rast je infiltratívny a pripomína malígnu neopláziu. Uvoľnenie buniek z germinatívnej membrány vedie k vzniku metastáz v pľúcach, mozgu, kostiach, pečeni a podobne. Makroskopicky tvorí pečňové lézie svetlé špongiózne tkanivo zložené z menších cýst a zle ohraničené od okolia. Pri mikroskopickom vyšetrení sa na povrchu cýst nachádza málo zreteľná germinatívna vrstva a v ich centre nekrotické alebo kalcifikované zóny. V neskorších fázach infekcie sa objavujú reakcie tkaniva charakteristické pre chronický zápal a dochádza k proliferácii fibrózneho tkaniva. Rast cýst a ich tlak na okolie vedie v pečeni dochádza k vzniku cirkulačných porúch, vzniku nekrotických dutín a následne k poruchám jej funkcie (Gottstein, 1992). U človeka navyše dochádza ku tvorbe kalcifikátov centrálnych častiach lézií (Vaništa, 1997).

Infekcia *E. multilocularis* indukuje špecifickú celulárnu aj humorálnu imunitnú odpoveď. Celulárna imunita je charakterizovaná vývojom intrahepatálneho granulómu obklopujúceho parazitárne tkanivo, pričom bolo dokázané, že regresívny aj progresívny priebeh ochorenia koreluje so špecifickým bunkovým zložením granulómov a indukciou antigén-špecifickej T-

bunkovej odpovede (Emery a kol., 1996). Pri experimentálnej infekcii myši boli identifikované 3 rozdielne štádiá sekrécie cytokínov. V 1. fáze, dochádza k sekrécii Th1 cytokínov (IL-2, IFN- γ), čo je spojené s pomalým rastom parazita. Druhé štádium je charakterizované Th1 aj Th2 (najmä IL-5 a IL-10) sekréciou spojenou s rýchlym rastom parazitárneho tkaniva. Posledné je štádium imunitnej supresie a je charakterizované takmer úplnou inhibíciou proliferácie lymfocytov a sekrécie cytokínov (Emery a kol., 1996). Kombinovaný Th1 a Th2 cytokínový profil zohráva kľúčovú úlohu v prežívaní a prolongovanom raste larvocysty. Kombinácia rôznych foriem imunitnej odpovede vedie k čiastočnej ochrane tak larvocysty *E. multilocularis*, ako aj hostiteľa, a na druhej strane môže byť zodpovedná za vážne komplikácie ochorenia (anafylaktická reakcia, nekróza lézií, fibróza spôsobujúca obštrukciu žlčovodov a ciev) (Vuitton, 2003).

U človeka prebieha rast cýst veľmi pomaly a preto je pre ochorenie je charakteristická dlhá inkubačná doba, ktorá dosahuje až 5 – 10 rokov. Klinické príznaky sú nešpecifické, objavujú sa bolesti brucha, hepatomegália, ikterus, ascites, strata hmotnosti, sťažené dýchanie a príznaky súvisiace s tvorbou a lokalizáciou metastáz. Ani výsledky laboratórnych vyšetrení nebývajú špecifické, zisťuje sa zvýšená sedimentácia erytrocytov, eozinofília sa vyskytuje iba asi u 25 % prípadov. Niekedy býva zaznamenaná hypergamaglobulinémia a prechodne môže dôjsť k zvýšeniu ALT (alanínaminotransferázy) a GMT (gamaglutamyltransferázy) (Szilágyová a kol., 2005; Moro a Schantz, 2009). U neliečených alebo neskoro diagnostikovaných prípadov dochádza k vzniku závažných komplikácií ako cholangitída, absces pečene, obštrukcia žlčových ciest, portálna hypertenzia a cirhóza pečene, ktoré môžu v konečnom dôsledku viesť ku smrti pacienta, prípadne sa takýto pacienti stávajú kandidátmi na transplantáciu pečene. Zriedkavo sa popisuje fenomén „self-cure“, kedy v závislosti od imunitnej odpovede hostiteľa dochádza k odumretiu a skalcifikovaniu parazitárnych larvocýst (Brunetti a kol., 2010). Spomínané fakty komplikujú stanovenie a potvrdenie diagnózy ochorenia, preto je echinokokóza často diagnostikovaná náhodne, po náleze cystických útvarov pri USG pečene, pri operácii v dutine brušnej a podobne.

4. Diagnostika echinokokózy

4.1 Diagnostika echinokokózy u definitívnych hostiteľov

Na potvrdenie echinokokózy u definitívnych hostiteľov sa používa viacero metód. Na *in vivo* diagnostiku je možné využiť klasické flotačno-centrifugačné vyšetrenie trusu, však umožňuje detegovať iba prítomnosť vajíčok teniidného typu, ktoré sa u jednotlivých druhov pásomníc rodu *Taenia* spp. od seba navzájom nedajú odlišiť. U psov sa na stanovenie prítomnosti echinokokov dlho používal test s arecolín-hydrobromidom, pri ktorej v priebehu 30 – 60 minút od podania dôjde k vypudeniu obsahu čreva a vylúčený materiál je použitý na zistenie prítomnosti pásomníc. Táto metóda bola vysoko špecifická, mala však nízku senzitivitu a pre vyšetrujúci personál predstavovala závažné riziko infekcie. Preto bola vyvinutá metóda na detekciu prítomnosti antigénov (koproantigénov) *Echinococcus* spp. v truse nakazených zvierat pomocou imunoenzýmovej ELISA reakcie, ktorá dosahuje 84 – 95 % citlivosť a asi 95 % špecifickosť, ale jej nevýhodou je skrížená reaktivita medzi *E. multilocularis* a *E. granulosus*. Preto je skôr vhodná pre epidemiologické štúdie ako pre diagnostiku echinokokózy u jednotlivých zvierat. Ďalšou možnosťou je stanovenie prítomnosti DNA *E. multilocularis* v truse mäsožravcov PCR metódou. Ide o vysoko špecifickú (až 100 %) a citlivú (89 %) metodiku, ktorá umožňuje detegovať prítomnosť DNA izolovanej z článkov pásomnice, parazitárnych buniek alebo vajíčok pôvodcu v truse (Eckert, 2003). Ide však o metódu náročnú finančne, technicky aj časovo, preto v praxi nemá širšie uplatnenie.

Post mortem diagnostika predstavovala až do 80. rokov 20. storočia jedinú spoľahlivú metódu detekcie *Echinococcus* spp. u definitívnych hostiteľov. Vzhľadom na riziko infekcie človeka je pri manipulácii so vzorkami potrebné dodržať bezpečnostné opatrenia, v rámci ktorých sa má vyšetrovaný materiál pred pitvou zmraziť na – 70 °C po dobu minimálne 7 dní. K devitalizácii vajíčok *E. multilocularis* dochádza pri tejto teplote za 4 dni a pri teplote – 80 °C za 2 dni. Na samotnú detekciu pásomnice sa najčastejšie používajú dve metodiky, zoškrab črevnej sliznice a sedimentačná metóda.

Zoškrab črevnej sliznice (IST – intestinal scraping technique) – princípom je vyšetrenie aspoň 15 hlbokých zoškrabov sliznice tenkého čreva. Črevo sa rozstrihne na tri časti a potom sa z každej časti urobí hranou podložného sklíčka 5 zoškrabov, ktoré sa prenású na Petriho misky zoškrabom nadol, tak aby sa vytvorila tenká vrstva, ktorá sa vyšetruje pod

mikroskopom. Citlivosť metodiky je asi 78 %, špecifickosť dosahuje až 100 % (Eckert, 2003).

Sedimentačná metóda (SCT – sedimentation and counting technique) je považovaná za zlatý štandard a najpresnejšiu kvantitatívnu metódu pre oba druhy *Echinococcus* spp. (Eckert a kol., 2001). Míterpáková a Dubinský (2011) túto metodiku modifikovali a do postupu zahrnuli použitie sita s priemerom ôk 0,09 mm, čo umožňuje premytie frakcie obsahujúcej parazity. Pri tejto metóde sa tenké črevo rozstrihá na kratšie úseky, ktoré sa na väčšom podnose rozstrihnú pozdĺžne. Obsah čreva sa spláchne prúdom vody a črevná mukóza zoškrabe na podnos. Celý obsah podnosu sa preleje cez sito s priemerom ôk 1,5 mm do kadičky s objemom 2 l. Následne sa obsah kadičky preleje cez analytické sito s 0,09 mm okami. Frakcia zachytená na site sa kvantitatívne preniesie do menšej kadičky a doplní na známy objemu. Obsah kadičky sa potom dobre premieša a po častiach (5 alebo 10 ml) sa preniesie na Petriho misky a vyšetruje pod lupou. Táto metodika umožňuje stanoviť aj počet pásomníc v čreve zvierat'a. Pri veľmi vysokom počte parazitov sa vyšetria 3 pomerné vzorky, určí sa ich priemerný počet a celkový počet pásomníc sa následne vypočíta na základe známeho objemu celej vzorky. Podľa počtu pásomníc sa intenzita infekcie označuje ako nízka (1 – 100 pásomníc), stredná (101 – 1000 pásomníc) a vysoká (> 1001 pásomníc).

4.2 Diagnostika echinokokózy u medzihostiteľov

Výskyt *E. multilocularis* u medzihostiteľov, ktorými sú rôzne druhy drobných cicavcov (najmä hlodavcov) sa zisťuje najčastejšie *post mortem*. Diagnostika je založená na mikroskopickom vyšetrení lézií, kde najdôležitejším poznávacím znakom je nález larválnych štádií, protoskolexov, prípadne háčikov parazita. V prípade malých, skalcifikovaných alebo fibrózne zmenených lézií je vhodné použiť PCR metódu, prípadne histologické vyšetrenie odobratého materiálu po ofarbení PAS metódou alebo hematoxylín-eozinom. K zriedkavo využívaným technikám patrí priama imunofluorescencia s použitím monoklonálnych protilátok a u živých zvierat bol využívaný aj špecifické testy (Em2+ELISA), či zobrazovacie metódy (Torgerson a Deplazes, 2009).

4.3 Diagnostika alveolárnej echinokokózy človeka

U ľudí je v prípade podozrenia na alveolárnu echinokokózu základnou vyšetrovacou metódou sérologické vyšetrenie na prítomnosť protilátok proti *Echinococcus* spp. v krvi.

Často sa používa sa ELISA (Enzyme linked immunosorbent assay) vyšetrenie, pri ktorom sa deteguje prítomnosť protilátok proti parazitárnym antigénom v krvnom sére. Využívajú sa buď natívne antigény (hydatická tekutina *E. granulosus*, materiál z metacestódného štádia *E. multilocularis*), prípadne purifikované antigény (AgB z hydatickej tekutiny *E. granulosus*, Em2 z metacestódov *E. multilocularis*). Citlivosť týchto antigénov sa pohybuje v rozmedzí 86 – 97 % a špecifickosť medzi 61 % a 100 % (Gottstein a kol., 1993; Brunetti a kol., 2010). Aj keď je ELISA vyšetrenie pomerne vysoko citlivé, vďaka niektorým spoločným povrchovým antigénom *E. multilocularis* a *E. granulosus* dochádza niekedy ku skríženej reaktivite medzi oboma parazitmi. To je príčinou, že ani niektoré komerčne dostupné diagnostické sety nie sú druhovo špecifické. Preto sa na potvrdenie pozitivity odporúča použiť ďalšiu sérologickú metodiku, najlepšie metodiku s vyššou špecifickosťou. Najčastejšie sa využíva Western Blot, ktorého princípom je väzba špecifických protilátok zo vzorky na parazitárne antigény elektroforeticky rozdelené podľa veľkosti proteínov a nanesené na nitrocelulóзовú membránu. Táto metodika zvyčajne umožňuje rozlíšiť pôvodcu ochorenia, ani v tomto prípade výsledok nebýva vždy druhovo špecifický. Nevýhodou sérologických vyšetrení je na jednej strane absencia tvorby protilátok u malej časti pacientov a na strane druhej skrížená reaktivita s niektorými inými druhmi parazitov (*Schistosoma* spp., *Taenia* spp. a pod.) (Eckert a Deplazes, 2004). Neoddeliteľnou súčasťou diagnostického postupu je preto využitie zobrazovacích techník (USG, CT, MR), ktoré umožňujú zistiť rozsah a stupeň postihnutia vnútorných orgánov, ako aj prítomnosť metastáz. Pri USG vyšetrení býva v pečeni zistená prítomnosť nepresne ohraničených útvarov s hypoechogénnymi a hyperechogénnymi ložiskami a nepravidelnými kalkifikátmi, ktoré sa považujú za patognomický symptóm alveolárnej echinokokózy (Reuter a kol., 2001). Vo všeobecnosti sa USG využíva na primárne potvrdenie diagnózy a pri skriningových programoch. Nakoľko však malé lézie a niektoré atypicky lokalizované metastázy môžu ostať nepovšimnuté, je vhodné v dubióznych prípadoch a pri potrebe presného stanovenia počtu a lokalizácie intrahepatálnych a extrahepatálnych lézií použiť CT alebo MR vyšetrenie (Reuter a kol., 2001). Využitie zobrazovacích techník navyše umožňuje určiť štádium ochorenia podľa medzinárodnej klasifikácie WHO označovanej ako PNM systém (Tab. 1) (Kern a kol., 2006). Pri tejto klasifikácii, ktorá je východiskom pre určenie vhodnej terapie, odhad prognózy pacienta, ale aj sledovanie výsledku terapie sa na základe stupňa poškodenia pečene (P), postihnutia okolitých orgánov (N) a prítomnosti metastáz (M) zaraďuje ochorenie do štyroch štádií (Tab. 2).

Tabuľka 1 PNM klasifikácia alveolárnej echinokokózy (Kern a kol., 2006).

KATEGÓRIA	OZNAČENIE	ROZSAH POŠKODENIA
P (Parazitárne lézie v pečeni)	PX	Primárna lézia nemôže byť vyhodnotená.
	P0	Nezistená primárna lézia v pečeni.
	P1	Periférne lézie bez proximálneho postihnutia portálneho cievneho a žľčového systému.
	P2	Centrálne lézie s proximálnym postihnutím portálneho cievneho a žľčového systému jedného laloka pečene.
	P3	Centrálne lézie s postihnutím portálneho cievneho a žľčového systému oboch lalokov pečene a/alebo s postihnutím dvoch žíl pečene.
	P4	Akémkoľvek postihnutie pečene zasahujúce cievy pečene a žľčové cesty.
N (Postihnutie susedných orgánov*)	NX	Nevyhodnotené.
	N0	Bez postihnutia okolitých orgánov.
	N1	Regionálne postihnutie susedných orgánov a tkanív.
M (Metastázy)	MX	Nevyhodnotené.
	M0	Bez metastáz**.
	M1	Prítomné metastázy.

* orgány brušnej a hrudnej dutiny, cievy, lymfatické uzliny...

** negatívny nález na RTG hrudníka a CT mozgu

Tabuľka 2 Štádiá alveolárnej echinokokózy na základe vyhodnotenia PNM systému (Kern a kol., 2006).

ŠTÁDIUM	ROZSAH POŠKODENIA		
Štádium I	P1	N0	M0
Štádium II	P2	N0	M0
Štádium IIIa	P3	N0	M0
Štádium IIIb	P1 – 3	N1	M0
Štádium IV	P4	N0	M0
	P4	N1	M0
	P1 – 4	N0 – 1	M1

Jednou z novších metód, ktorá môže potvrdiť parazitárnu aktivitu cýst a na základe ich metabolickej aktivity ich odlíšiť od neaktívnych lézií, ako aj napomôcť pri klasifikácii ochorenia do PNM kategórií je FDG-PET (Pozitrónová emisná tomografia s použitím fluorodeoxyglukózy). Jej princípom je vychytávanie glukózy značenej rádioaktívnym fluórom ([¹⁸F]-fluorodeoxyglukóza) metabolicky aktívnymi léziami a následné zachytenie emisie rádioaktívnych pozitronov pomocou pozitronovej emisnej tomografie, prípadne aj v kombinácii s počítačovou tomografiou (PET/CT). Využitie FDG-PET je výhodné najmä v prípade, že klinické príznaky chýbajú a je potrebné odlíšiť kalcifikované, prípadne odumreté lézie od metabolicky aktívnych, viabilných cýst (Kern, 2010).

Ďalšie diagnostické prístupy vychádzajú z priameho potvrdenia parazita histologickými alebo molekulárnymi prístupmi, ich predpokladom je však odber vzorky parazitárnej lézie pri chirurgickom zákroku, biopsii a podobne. Pri histologickom vyšetrení sa za charakteristický znak *Echinococcus* spp. považuje fialovočervené sfarbenie nebunkovej laminárnej membrány pri PAS farbení (Periodic acid Schiff's reaction). Pre alveolárnu echinokokózu je typická prítomnosť mnohopočetných multilokulárných cýst nepresne ohraničených od okolia, avšak v závislosti od miesta odberu a kvality získaného materiálu niekedy ani toto vyšetrenie neumožňuje odlíšiť *E. multilocularis* od *E. granulosus*. Preto je na definitívne potvrdenie či vyvrátenie diagnózy a na presné druhové určenie pôvodcu ochorenia vhodné použiť molekulárne metódy (PCR) pomocou špecifických primerov, pri ktorých sa deteguje prítomnosť úseku mitochondriálnej DNA *E. multilocularis* (možnosť vyšetrenia na Parazitologickom ústave SAV, Košice). V prípade nejednoznačných výsledkov ostatných vyšetrení predstavuje PCR metóda jedinou možnosť odlíšenia cystickej a alveolárnej echinokokózy. Z uvedeného vyplýva, že diagnostika alveolárnej echinokokózy je pomerne komplikovaná a preto sa uvádza, že pre stanovenie diagnózy je potrebné, aby boli potvrdené aspoň dva z uvedených štyroch parametrov (Kern, 2010):

- a) Typické orgánové lézie detegované zobrazovacími technikami (USG, CT, MR).
- b) Prítomnosť protilátok proti *E. multilocularis* detegovaná vysoko citlivým testom (ELISA) a potvrdená testom s vysokou špecifickosťou (Western Blot).
- c) Histologický nález typický pre *E. multilocularis*.
- d) Detekcia DNA *E. multilocularis* vo vzorkách odobratých z cystických útvarov.

Správne stanovenie diagnózy alveolárnej echinokokózy a určenie rozsahu postihnutia je pritom kľúčové pre správne vedenie terapie, určenie prognózy pacienta, ako aj pre jeho ďalšie sledovanie.

5. Terapia echinokokózy

5.1 Terapia echinokokózy u definitívnych hostiteľov

U definitívnych hostiteľov, mäsožravcov, sa ako účinné antiparazitikum proti pásomniciam rodu *Echinococcus* ukázal byť praziquantel, ktorý dosahuje až 100 % účinnosť. Účinkuje už pri jednom podaní v dávke 5 mg/kg živej hmotnosti (ž. hm.) a zvieratá ho zvyčajne dobre tolerujú. V dávke 8 mg/kg ž. hm. bola potvrdená jeho účinnosť aj u mačiek pri podaní vo forme „spot on“ preparátov. Ďalšou účinnou látkou je epsiprantel, ktorý v dávke 5,5 mg/kg ž. hm. dosahuje 99,6 – 99,9 % účinnosť (Eckert a kol., 2001).

5.2 Terapia echinokokózy u človeka

Určenie pôvodcu ochorenia ovplyvňuje celý priebeh terapie. V prípade cystickej echinokokózy, pri ktorej sú cysty dobre ohraničené od okolia a nemetastázujú zvyčajne postačuje chirurgický zákrok a preventívne podávanie benzimidazolových preparátov (albendazol, mebendazol) po dobu 1 mesiaca. Naproti tomu pri alveolárnej echinokokóze sa pri chirurgickej intervencii používa radikálny prístup, podobne ako pri nádorových ochoreniach. V tomto prípade sa chirurgicky odstraňujú celé lézie aj s 2 cm okolitého zdravého tkaniva, prípadne sa odstraňuje časť postihnutého orgánu (lalok pečene) (Brunetti a kol., 2010; Kern, 2010). Aj po kompletnom odstránení cýst (R0 – resekcia bez rezidií) sa odporúča dlhodobá terapia benzimidazolmi (min. 2 roky) na zabránenie vzniku metastáz a doživotné sledovanie pacienta. V prípade že úplná resekcia cýst nie je pre rozsah postihnutia možná, je čiastočnú resekciu cýst (R1 – resekcia s mikroskopickými reziduami alebo R2 – resekcia s makroskopickými reziduami) potrebné dobre zvážiť, nakoľko existuje pomerne veľké riziko diseminácie lézií. Navyše, dlhodobé pozorovania nepotvrdili výrazný prínos paliatívnych zákrokov v porovnaní s konzervatívnou terapiou. Na druhej strane, paliatívny zákrok je nevyhnutný v prípade liečby komplikácií, ktoré sa nedajú zvládnuť iným spôsobom (Buttenschoen a kol., 2009; Brunetti a kol., 2010). Takýmto pacientom následne musí byť dlhodobo (aj doživotne) podávaný albendazol (10 – 15 mg/kg/deň), prípadne mebendazol (40 – 50 mg/kg/deň), ktorých nevýhodou je, že majú na *Echinococcus* spp. len parazitostatický účinok.

6. Rizikové faktory infekcie

Nevyhnutným predpokladom zavedenia účinných preventívnych opatrení je identifikácia faktorov zvyšujúcich riziko infekcie *E. multilocularis*. Na šírení pásomnice sa na území Slovenska v najväčšej miere podieľajú líšky hrdzavé (*Vulpes vulpes*) a drobné cicavce. Menší význam majú ostatné druhy domácich a voľne žijúcich mäsožravcov.

6.1 Rizikové faktory infekcie u definitívnych hostiteľov a medzihostiteľov

Výskyt infekcie *E. multilocularis* u líšok hrdzavých ovplyvňuje viacero faktorov. Štúdie zamerané na ich analýzu potvrdili, že ide najmä o populačnú dynamiku hostiteľov, interakcie s lovenými druhmi zvierat, klimatické podmienky a ich sezónne zmeny a vek zvierat.

Viaceri autori potvrdili častejší výskyt parazita u mladých líšok (do 1 roka) ako u starších zvierat (Hofer a kol., 2000; Yimam a kol., 2002; Losson a kol., 2003; Brossard a kol., 2007) avšak bolo potvrdené, že súvislosť medzi vekom a prevalenciou pásomnice môže byť ovplyvnená aj inými faktormi (Tackmann a kol., 1998).

Najväčší vplyv na výskyt a geografickú distribúciu *E. multilocularis* majú podmienky prostredia. Bolo potvrdené, že v oblastiach charakterizovaných nízkymi priemernými teplotami a vysokým priemerným ročným úhrnom zrážok a vysokou vlhkosťou pôdy je prevalencia pásomnice dlhodobo vyššia ako v regiónoch vyznačujúcich sa teplejším a suchším podnebí (Miterpáková kol., 2006; Miterpáková a Dubinský, 2011). Infikované líšky sa častejšie vyskytujú v oblastiach s nadmorskou výškou 200 – 400 m s dominantným zastúpením ornej pôdy, listnatých lesov a prirodzenej vegetácie ale aj v lokalitách s vysokým podielom pastvín a lúk (Miterpáková a kol., 2003; Pleydell a kol., 2004). Podmienky prostredia výrazne ovplyvňujú odolnosť vajíčok *E. multilocularis* v prostredí, ktorá je najlepšia pri nízkych teplotách a vysokej vlhkosti. Sezónne zmeny klimatických podmienok vedú k zmenám prevalencie parazita aj u definitívnych hostiteľov, na Slovensku bola zaznamenaná nižšia miera nakazenia líšok počas teplých a suchých rokov v porovnaní s chladnejšími a na zrážky bohatými rokmi (Miterpáková a Dubinský, 2011).

Na rozšírenie parazita má významný vplyv aj populačná hustota definitívnych hostiteľov a medzihostiteľov. Dostupnosť koristi, ktorá je zároveň potenciálnym medzihostiteľom pásomnice pozitívne koreluje s výskytom pásomnice u definitívnych hostiteľov, preto je vysoká populačná hustota drobných hlodavcov považovaná za jeden z rizikových faktorov

šírenia infekcie. Predpokladá sa, že znížená pohyblivosť nakazených medzihostiteľov v dôsledku proliferácie parazita a poškodenia pečene spôsobuje, že sa takéto zvieratá skôr stávajú korisťou predátorov, čo prispieva k ďalšiemu šíreniu infekcie. Na druhej strane aj vysoká populačná hustota líšok súvisí s vyššou mierou nakazenia týchto zvierat (Hofer a kol., 2000; Miterpáková a kol., 2006; Otero-Abad a Torgerson, 2013).

Domáce mäsožravce, najmä psy sú na infekciu vysoko vnímavé a predstavujú priame riziko nakazenia človeka. Ako faktory zvyšujúce riziko ich nakazenia boli identifikované možnosť voľného pohybu v prírode a lovenie hlodavcov a infekcia bola štatisticky významne častejšie zistená u poľovne využívaných psov (Budke a kol., 2005; Ziadinov a kol., 2008; Antolová a kol., 2009).

Viac ako 40 druhov drobných cicavcov bolo identifikovaných, že sú vhodnými medzihostiteľmi *E. multilocularis*, pričom najvýznamnejšie sa na jeho šírení podieľajú zástupcovia čeľade Cricetidae a Muridae. Rizikové faktory infekcie úzko súvisia s ekologickými a environmentálnymi podmienkami prostredia, ktoré ovplyvňujú aj početnosť medzihostiteľov a vekovú štruktúru ich populácie (Otero-Abad a Torgerson, 2013). Vhodné podmienky (priemerná teplota vzduchu, množstvo zrážok, charakter terénu a podobne) prispievajú k vytvoreniu ekosystému vhodného pre prežívanie a prenos vajíčok *E. multilocularis* a na strane druhej ovplyvňujú populáciu jeho medzihostiteľov.

Hustota populácie drobných cicavcov v prirodzenom prostredí nie je rovnomerná a ich individuálne teritórium zaberá len niekoľko metrov štvorcových. Lokality s vysokou koncentráciou medzihostiteľov sú častejšie navštevované líškami, ktoré tam zanechávajú trus a v ňom nachádzajúce sa vajíčka sú zdrojom infekcie pre ďalších medzihostiteľov, čo v kombinácii s vhodnými mikroklimatickými podmienkami (dostatočná vlhkosť, nižšie teploty) prispieva k vytvoreniu endemických lokalít. Potvrdili to aj zistenia Hansena a kol. (2004), podľa ktorých bola zaznamenaná existencia endemických „mikro-fokusov“ výskytu parazita, kde výskyt infikovaných medzihostiteľov koreloval s podmienkami prostredia vhodnými pre prežívanie vajíčok.

6.2 Rizikové faktory infekcie u človeka

K infekcii ľudí dochádza po náhodnom požití vajíčok *E. multilocularis*, pričom dlhá inkubačná doba ochorenia (5 – 10 rokov) znemožňuje zistenie zdroja infekcie a komplikuje určenie jej rizikových faktorov. Predpokladá sa, že k nakazeniu dochádza prostredníctvom kontaminovaných rúk po kontakte so srstou infikovaných mäsožravcov, s kontaminovanou

pôdou pri práci v záhrade alebo v poľnohospodárstve, po konzumácii neumytého ovocia a zeleniny, vypití kontaminovanej vody z prírodných prameňov alebo po vdýchnutí vajíčok, najčastejšie počas práce s pôdou.

Rizikové faktory infekcie ľudí analyzovalo iba niekoľko vedeckých štúdií. Ako faktor významne zvyšujúci riziko nakazenia bol identifikovaný chov psov, prípadne mačiek (Stehr-Green a kol., 1988; Kreidl a kol., 1998; Kern a kol., 2004). Infikované domáce mäsožravce v dôsledku úzkeho kontaktu s človekom a kontaminácie okolia domov a záhrad významne prispievajú k šíreniu ochorenia, pričom ohrozenie výrazne zvyšujú rizikové faktory infekcie zvierat (lov hlodavcov, možnosť nekontrolovaného pohybu v prírode, lov zveri, nepravidelné odčervovanie).

Ochorenie sa častejšie vyskytuje u ľudí žijúcich v úzkom kontakte s prírodou a prostredím, častejšie bývajú nakazení farmári, poľovníci, ľudia pracujúci v poľnohospodárstve, žijúci v obydliach priamo v prírode a podobne. Aj keď je zber lesných plodov (čučoriedky, maliny) v médiách a na rôznych fórach pravidelne prezentovaný ako rizikový faktor infekcie, zber ani konzumácia neumytej a teplom neupravenej zeleniny, šalátu, rastlín, drobných plodov a húb neboli vyhodnotené faktory zvyšujúce pravdepodobnosť nakazenia. Kern a kol. (2004) identifikovali ako rizikové iba konzumáciu neumytých jahôd a žuvanie trávy. Je to pravdepodobne podmienené tým, že je menšia pravdepodobnosť kontaminácie lesných plodov rastúcich na kríkoch, ako pri zemi rastúcich jahôd. Na druhej strane Stehr-Green a kol. (1988) a Kreidl a kol. (1998) nezistili žiadnu súvislosť medzi zberom a konzumáciou ovocia, zeleniny a húb zo záhrad ani z lesov a polí a častejším výskytom alveolárnej echinokokózy u ľudí.

7. Prevencia echinokokózy

Prevencia šírenia *E. multilocularis* je zložitá. Jeho životný cyklus je takmer vždy sylvatický a ovplyvňuje ho množstvo ekologických faktorov. V prirodzených podmienkach nie je možné ovplyvniť prežívanie vajíčok pásomnice vo vonkajšom prostredí ani populáciu medzihostiteľov a nie je možné zabrániť prístupu definitívnych hostiteľov k infikovaným medzihostiteľom. Neexistujú ani žiadne známe spôsoby zníženia vnímavosti definitívnych hostiteľov či medzihostiteľov na infekciu.

Jednou z možností je eliminácia definitívnych hostiteľov, ktorá bola vzhľadom na izoláciu od okolitých krajín morom využitá iba na japonskom ostrove Rebun, kde sa parazit vyskytoval

endemicky a bol príčinou vysokej morbitity a mortality ľudí. V rámci programu bolo v rokoch 1950 – 1955 usmrtených 2000 líšok a 3000 psov, čo viedlo k prerušeniu vývinového cyklu pásomnice (Yamashina, 1973).

Ďalšou možnosťou kontroly *E. multilocularis* v populácii voľne žijúcich mäsožravcov je aplikácia návnad obsahujúcich praziquantel v prostredí. Tento postup bol testovaný v oblastiach s endemickým výskytom parazita, pričom boli zvyčajne používané návnady s obsahom 50 mg praziquantelu, formované do bolusov s prídavkom mäsa a rybacích extraktov. Viaceré štúdie dokázali pokles prevalencie pásomnice u líšok hrdzavých po aplikácii návnad v počte 15 – 50/km² na malých (1 – 6 km²) aj rozsiahlejších územiach, čo je však finančne oveľa nákladnejšie. Ako najvhodnejší sa ukázal byť mesačný interval medzi jednotlivými aplikáciami, ktorý vo väčšine prípadov viedol k signifikantnému poklesu výskytu *E. multilocularis*. Aj aplikácia návnad v trojmesačných intervaloch viedla k poklesu prevalencie parazita, ten však bol menej výrazný a skôr začalo dochádzať k jej opätovnému nárastu (Antolová a kol., 2006; Romig a kol., 2007; Hegglin a Deplazes, 2008; Comte a kol., 2013). Pri dlhodobej distribúcii návnad japonskí autori zároveň zaznamenali aj pokles prevalencie parazita u medzihostiteľov, ktorí sa narodili po začiatku aplikácie návnad (Tsukada a kol., 2002). Na druhej strane bolo zistené, že po ukončení distribúcie návnad došlo postupne k opätovnému nárastu prevalencie *E. multilocularis*, prípadne na niektorých monitorovaných územiach k poklesu jeho výskytu u líšok nedošlo vôbec. Mohlo to byť spôsobené prístupom líšok z neošetrených oblastí do oblastí distribúcie návnad, vysokou populačnou hustotou infikovaných medzihostiteľov alebo zvýšenou konzumáciou návnad konkurenčnými druhmi zvierat (diviaky, psy, iné voľne žijúce mäsožravce), čo viedlo ku ďalšej kontaminácii ekosystému (Antolová a kol., 2006, Comte a kol., 2013).

U ľudí je potrebné zamerať sa na prevenciu najmä u jednotlivcov vystavených zvýšenému infekčnému riziku. Ide o pracovníkov v poľnohospodárstve, chovateľov psov a mačiek, poľovníkov, lesných pracovníkov, zamestnancov ZOO a kožušinových fariem a laboratórny personál pracujúci s pôvodcami infekcie. Títo by mali dodržiavať prísne bezpečnostné a hygienické opatrenia a v odôvodnených prípadoch by mali byť opakovane vyšetřovaní na prítomnosť protilátok proti *Echinococcus* spp., aby bola prípadná infekcia včas zachytená. V laboratóriách, kde sa pracuje s *E. multilocularis* je potrebné používanie ochranných odevov a pomôcok a všetky nástroje a priestory musia byť po práci umyté a dezinfikované.

Dôležitou súčasťou prevencie najmä v endemických oblastiach je osвета. Formou brožúr a školení by mali byť na riziko infekcie a preventívne opatrenia upozornení poľovníci,

pracovníci na bitúnkoch a farmách, kde je potrebné zdôrazniť dôležitosť umývania rúk po práci s pôdou a zvieratami, pravidelného odčervovania domácich mäsožravcov a podobne. Informácie najmä pre širšiu verejnosť je však potrebné podávať tak, aby nedošlo k vzniku paniky. Určitou prevenciou je aj umývanie lesných plodov a ovocia, ale jeho účinnosť nie je potvrdená. V oblastiach s vysokým výskytom *E. multilocularis* u definitívnych hostiteľov je možné vykonávať skrining ľudskej populácie na alveolárnu echinokokózu, pretože pri včasnej diagnostike je možnosť úplného uzdravenia najväčšia (Eckert a Deplazes, 1999).

8. Epidemiologická a epizootologická situácia na Slovensku a vo svete

8.1 Výskyt a geografická distribúcia *E. multilocularis* u definitívnych hostiteľov a medzihostiteľov

E. multilocularis je rozšírený v palearktiskej oblasti severnej hemisféry a vyskytuje sa najmä v strednej Európe, severnej a strednej Eurázii až po ďaleký Východ, vrátane Japonska a v Severnej Amerike. Za najjužnejšiu hranicu jeho výskytu v Ázii sa považuje severná časť Indie, Irán a juhovýchod Turecka. V Severnej Amerike sa táto pásomnica vyskytuje na Aljaške, v Kanadských provinciách a ďalej južnejšie, až po severné a centrálné oblasti USA (Eckert, 2000). Do konca 80. rokov 20. storočia boli známe len štyri krajiny, menovite Rakúsko, Francúzsko, Nemecko a Švajčiarsko, kde sa *E. multilocularis* vyskytoval endemicky. Po roku 1999 bol potvrdený jeho výskyt v ďalších 7 štátoch strednej Európy, konkrétne v Belgicku, Lichtenštajnsku, Luxembursku, Poľsku, Českej republike, Slovensku a v Holandsku (Eckert a kol., 2000). Novšie prieskumy ukazujú, že rozšírenie parazita je ešte väčšie, ako sa predpokladalo v minulosti. Autochtónny výskyt pásomnice bol potvrdený aj v štátoch Pobaltia, v Dánsku, v severnom Taliansku, severnom Maďarsku a v Slovinsku (Romig, 2009). Iba nedávno bol potvrdený jeho výskyt aj v Švédsku a v južnom Dánsku bola identifikovaná vysoko endemická lokalita (Osterman a kol., 2011; Enemark a kol., 2013). Aktuálnu situáciu výskytu *E. multilocularis* vo svete zobrazuje Obrázok 2.

Obr. 2 Výskyt a distribúcia *E. multilocularis* vo svete (Zdroj: Inštitút Parazitológie, Univerzita Zürich, 2013)

Na Slovensku bol *E. multilocularis* po prvý krát potvrdený v roku 1999 u líšky hrdzavej (Dubinský a kol., 1999). Následne začal na našom území intenzívny epizootologický výskum, ktorý nadväzoval na program kontroly účinnosti orálnej vakcinácie líšok proti besnote a v rámci ktorého boli zvieratá negatívne na besnotu vyšetované na *E. multilocularis*.

V období 2000 – 2010 bolo v rámci tohto prieskumu vyšetrených viac ako 4700 líšok hrdzavých zo všetkých okresov Slovenskej republiky a priemerná prevalencia *E. multilocularis* za toto obdobie dosiahla 30,3 %. Intenzita infekcie dosiahla priemer 1777 pásomníc na jednu líšku, pričom sa pohybovala v rozpätí 1 – 245 000 parazitov/zviera. Najvyššia prevalencia bola dlhodobo zisťovaná v okresoch Prešovského (39,1 %), Žilinského (49,6 %) a Trenčianskeho kraja (40,3%), pričom v niektorých okresoch (Martin, Ružomberok, Tvrdošín) presiahla až hodnotu 60 %. V južnejšie položených krajoch bol výskyt parazita nižší, v Banskobystrickom kraji dosiahol 29,9 %, v Nitrianskom kraji 24,8 %, v Košickom kraji 18,4 % a najnižší bol v juhozápade krajiny, v Trnavskom (13,6 %) a Bratislavskom kraji (11,5 %) (Miterpáková a Dubinský, 2011) (Obr. 3). Identifikácia endemických oblastí v regiónoch severného Slovenska viedla k ďalšiemu prieskumu zameranému na diagnostiku *E. multilocularis* u líšok žijúcich na turisticky vyhľadávaných územiach národných parkov. V rámci prieskumu bolo vyšetrených viac ako 300 líšok pochádzajúcich z území Tatranského

národného parku, Národného parku Nízke Tatry a Pieninského národného parku a pozitívita bola potvrdená až u 44,9 % zvierat (Reiterová a kol., 2010).

Okrem regionálnych rozdielov boli vo výskyte pásomnice zaznamenané aj výrazné medziročné zmeny. Priemerná prevalencia *E. multilocularis* bola najnižšia v rokoch 2003 (21,9 %) a 2007 (18,1 %). Na základe údajov získaných zo Slovenského hydrometeorologického ústavu bolo zistené, že rok 2002 a 2007 boli vyhodnotené ako v poradí prvý a tretí najteplejší rok od roku 1871. V rokoch 2003 a 2007 zároveň výrazne pokleslo priemerné ročné množstvo zrážok. Na druhej strane v rokoch 2001, 2005 a 2010, ktoré boli vyhodnotené ako nadpriemerné z hľadiska množstva zrážok, bola prevalencia pásomnice vyššia a dosiahla hodnoty 33,9 %, 36,8 % a v roku 2010 dokonca 51,6 % (Miterpáková a Dubinský, 2011). Uvedené údaje potvrdzujú, že klimatické podmienky veľmi významne ovplyvňujú výskyt a šírenie *E. multilocularis* v prostredí.

Výskyt pásomnice u iných druhov mäsožravcov sledovali Antolová a kol. (2009), ktorí v rokoch 2002 – 2005 vyšetrili 289 psov z rôznych okresov Slovenska. PCR metódou bola DNA *E. multilocularis* potvrdená vo vzorkách trusu ôsmich (2,8 %) zvierat. Pričom najčastejšie boli pozitívny psy loviaci drobné cicavce a kŕmené surovými vnútornosťami.

8.2 Výskyt alveolárnej echinokokózy u ľudí

Alveolárna echinokokóza je v Európe zaraďovaná medzi zriedkavé ochorenia, napriek tomu sa nové prípady ochorenia pravidelne objavujú vo všetkých oblastiach výskytu pásomnice. Podľa rôznych údajov incidencia alveolárnej echinokokózy pohybuje v priemere okolo 0,1 – 1,2 prípadov/100 000 obyvateľov (Kern a kol., 2003; Schweiger a kol., 2007; Romig, 2009). Vo Švajčiarsku bol zaznamenaný nárast počtu prípadov ochorenia z 0,12 – 0,18 na 100 000 obyvateľov v rokoch 1956 – 2000 na 0,26/100 000 v období 2001 – 2005 (Schweiger a kol., 2007). V Rakúsku bolo v rokoch 1985 – 1999 diagnostikovaných ročne priemerne 2,5 prípadu ochorenia (incidencia 0,034/100 000) (Auer a Aspöck, 2001). V Poľsku bolo v rokoch 1990 – 2011 diagnostikovaných 121 prípadov alveolárnej echinokokózy, čo zodpovedá incidencii 0,014 (Nahorski a kol., 2012).

Na Slovensku bol prvý prípad ochorenia potvrdený v roku 2000. Išlo o 69 ročnú ženu pochádzajúcu z obce v Žilinskom kraji (Kinčeková a kol., 2001). V tom istom roku bol u 71 ročnej ženy z okresu Martin zaznamenaný ďalší prípad infekcie (Kinčeková a kol., 2002). Po trojročnej prestávke boli v roku 2004 zaznamenané ďalšie dva prípady nakazenia a odvtedy sa

nové prípady objavujú každý rok. Do apríla 2013 bolo na Slovensku potvrdených spolu 26 prípadov alveolárnej echinokokózy ľudí (Obr. 3). Ako vysoko rizikové sa potvrdili endemické oblasti severného Slovenska, nakoľko až 23 pacientov pochádzalo z endemických oblastí Žilinského a Prešovského kraja. Jeden prípad ochorenia bol zaznamenaný v Trenčianskom a dva v Košickom kraji (Obr. 4).

Obr. 3 Výskyt humánných prípadov alveolárnej echinokokózy na Slovensku od roku 2000 do apríla 2013.

Priemerný vek pacientov dosiahol $52,3 \pm 20,7$ roka, pričom sa pohyboval v rozmedzí 8 – 78 rokov. Iba malé rozdiely boli zaznamenané v počte nakazených mužov (12 prípadov) a žien (14 prípadov). Zaujímavý je výskyt ôsmich (30,8 %) prípadov ochorenia u osôb mladších ako 35 rokov, z nich traja (11,5 %) mali dokonca menej ako 20 rokov. Tieto údaje nekorelujú s dátami z iných oblastí Európy, kde je priemerná prevalencia ochorenia u osôb do 20 rokov iba 2,1 % (Kern a kol., 2003). Podobne, aj vo vysoko endemickej oblasti Ningxia Hui v Číne bolo nakazených len 2,1 % ľudí do 20 rokov a 5,1 % ľudí do 30 rokov (Yang a kol., 2006). Aj keď dôvody častejšieho výskytu alveolárnej echinokokózy v populácii mladých ľudí na Slovensku nepoznáme, neodškriepiteľne svedčia o výraznom infekčnom tlaku v prostredí severného Slovenska.

Dá sa predpokladať, že skutočný počet nakazených môže byť niekoľkokrát vyšší ako uvádzajú oficiálne údaje. U viacerých pacientov bola stanovená iba diagnóza echinokokóza a nebol potvrdený pôvodca ochorenia (*E. granulosus* alebo *E. multilocularis*). Nie je tak možné odlišiť od seba prípady alveolárnej a cystickej echinokokózy. Navyše, v období, keď ešte odborná verejnosť nebola o výskyte ochorenia na našom území dostatočne informovaná, mohli byť niektoré prípady diagnostikované nesprávne. Podobná situácia je aj v iných

krajinách, napríklad Jorgensen a kol. (2008) odhadujú že incidencia ochorenia v Nemecku je až trikrát vyššia ako je uvádzané. Aj EFSA predpokladá, že aktuálne údaje o výskyte alveolárnej echinokokózy v členských štátoch Európskej únie nepodávajú správny obraz o skutočnej epidemiologickej situácii. Predpokladá sa, že v roku 2010 až 22 % humánnych prípadov echinokokózy v EÚ nebolo presne určených a potvrdených (EFSA, 2013).

Obr. 4 Priemerná prevalencia *E. multilocularis* u lišok hrdzavých a výskyt humánnych prípadov alveolárnej echinokokózy na Slovensku.

9. Závěry a odporúčania

Alveolárna echinokokóza je závažná parazitozoonóza, ktorej pôvodca *E. multilocularis* sa na Slovensku vyskytuje bežne a oblasť severného Slovenska bola identifikovaná ako endemická. Hlavným šíriteľom pásomnice v podmienkach Slovenska je liška hrdzavá, u ktorej je priemerná prevalencia pásomnice 30,3 %, ale v endemických oblastiach dosahuje aj viac ako 60 % a v turisticky vyhľadávaných lokalitách národných parkov sa pohybuje okolo 45 %.

Vďaka prevažne sylvatickému životnému cyklu, v rámci ktorého cirkuluje *E. multilocularis* predovšetkým medzi liškami a drobnými hlodavcami, zostáva jeho kontrola veľkou výzvou. Pilotné štúdie realizované v rurálnych aj urbánnych podmienkach dokázali možnosť zníženia prevalencie parazita u lišok po dlhodobej distribúcii návnad obsahujúcich praziquantel, avšak neboli nikdy úplne úspešné (Torgerson a Deplazes, 2009; Hegglin a Deplazes, 2008; Hegglin a Deplazes, 2013). Limitujúcim faktorom využitia distribúcie návnad sú finančné náklady, ktoré sú najmä pri jej využití na rozsiahlych územiach vysoké. Preto nebola takáto forma prevencie doteraz využitá ani v ekonomicky vyspelých štátoch s potvrdeným endemickým výskytom parazita. V endemických oblastiach by možnosťou bola distribúcia návnad na menších územiach, na periférii miest a obcí, v rekreačných a turistických lokalitách a podobne. Napriek tomu, finančné náklady spojené s výrobou, distribúciou návnad a kontrolou účinnosti ich aplikácie vyžadujú súhlas a podporu zo strany autorít tak z oblasti verejného zdravotníctva, veterinárskeho lekárstva ako aj politiky.

Ľudia sú vo všeobecnosti na infekciu *E. multilocularis* málo vnímaví a vo vývinovom cykle sa uplatňujú iba ako aberantní hostitelia. Preto sa predpokladá, že k tomu aby došlo k nakazeniu je potrebná dlhodobá alebo opakovaná expozícia etiologickému agens (Kern a kol., 2003). Navyše, dlhá inkubačná doba ochorenia prispieva k diagnostike alveolárnej echinokokózy vo vyššom veku. Napriek tomu, bol na Slovensku zaznamenaný pomerne častý výskyt ochorenia u osôb mladších ako 35 rokov, dokonca mladších ako 20 rokov, pričom väčšina nakazených pochádza z endemických oblastí výskytu parazita. Svedčí to o výraznom infekčnom tlaku v prostredí severného Slovenska.

Krátky interval medzi prvým nálezom *E. multilocularis* u lišok hrdzavých a prvým potvrdeným prípadom ochorenia u človeka nasvedčuje tomu, že *E. multilocularis* sa na Slovensku vyskytoval už pred rokom 1999. Odvtedy, zvýšený záujem zo strany autorít z oblasti verejného zdravotníctva, zvyšujúca sa informovanosť lekárov v praxi a dostupnosť

sérologických vyšetrovacích metód ako aj nových diagnostických metód, spolu s vysokou prevalenciou parazita u líšok hrdzavých a ich vysokou populačnou hustotou viedli k zvyšovaniu počtu humánnych prípadov ochorenia, najmä v posledných troch rokoch.

Na druhej strane, určité nedostatky v hlásení výskytu tohto ochorenia do epidemiologických databáz, chyby v diagnostike, prípadne určenie ochorenia iba ako echinokokóza, bez druhej špecifikácie pôvodcu atď., prispievajú k tomu, že reálny počet prípadov je pravdepodobne oveľa vyšší. Tento problém riešila v roku 2013 aj organizácia EFSA, podľa ktorej by hlásenie ochorení spôsobených *E. multilocularis* a *E. granulosus* ako dvoch samostatných ochorení výrazne prispelo k spresneniu obrazu o epidemiologickej situácii v členských štátoch EÚ (EFSA, 2013).

Alveolárna echinokokóza bola na Slovensku zaznamenaná už pred 13 rokmi a napriek popularizácii tejto problematiky je informovanosť laickej a mnohokrát aj odbornej verejnosti v mnohých ohľadoch nedostatočná. V médiách sa často objavujú skreslené informácie o rizikách spojených s konzumáciou drobných lesných plodov (maliny, čučoriedky), na druhej strane je venovaná minimálna pozornosť rizikám spojeným s chovom psov a s kontaktom s voľne žijúcimi mäsožravcami, faktorom ktoré vedú k zvyšovaniu rizika infekcie psov a v neposlednom rade potrebe ich pravidelného odčervovania.

Pre závažnosť, stúpajúci výskyt a predpoklady pre ďalšie šírenie echinokokózy na území Slovenska je potrebné venovať dostatočnú pozornosť sledovaniu jej výskytu, zvyšovaniu informovanosti a dostupnosti informácií pre odbornú aj laickú verejnosť a prispieť tak k zlepšeniu diagnostiky, terapie a v neposlednom rade aj prevencie tohto závažného ochorenia.

10. Literatúra

- ANTOLOVÁ, D., MITERPÁKOVÁ, M., REITEROVÁ, K., DUBINSKÝ, P. 2006. Influence of anthelmintic baits on the occurrence of causative agents of helminthozoonoses in red foxes (*Vulpes vulpes*). In *Helminthologia* 43, no. 4, p. 226-231.
- ANTOLOVÁ, D., REITEROVÁ, K., MITERPÁKOVÁ, M., DINKEL, A., DUBINSKÝ, P. 2009. First Finding of *Echinococcus multilocularis* in Dogs in Slovakia: an Emerging Risk for Spreading of Infection. In *Zoonoses and Public Health* 56, no. 2, p. 53-58.
- AUER, H., ASPÖCK, H. 2001. Human alveolar echinococcosis and cystic echinococcosis in Austria: The recent epidemiological situation. In *Helminthologia* 38, p. 3-14.
- BROSSARD, M., ANDREUTTI, C., SIEGENTHALER, M. 2007. Infection of red foxes with *Echinococcus multilocularis* in western Switzerland. In *Journal of Helminthology* 81, p. 369-376.
- BRUNETTI, E., KERN, P., VUITTON, D.A., WRITING PANEL FOR THE WHO-IWGE, 2010. Expert consensus for the diagnosis and treatment of cystic and alveolar echinococcosis in humans. In *Acta Tropica* 114, p. 1-16.
- BUDKE, C.M., CAMPOS-PONCE, M., QIAN, W., TORGERSON, P.R. 2005. A canine purgation study and risk factors analysis for echinococcosis in high endemic region of Tibetan plateau. In *Veterinary Parasitology* 127, p. 43-49.
- BUTTENSCHOEN, K. BUTTENSCHOEN, C., GRUENER, B., KERN, P., BEGER, H.G., HENNE-BRUNS, D., REUTER, S. 2009. Long-term experience on surgical treatment of alveolar echinococcosis. In *Langenbeck's Archives of Surgery* 394, p. 689-698.
- COMTE, S., RATON V., RAOUL, F., HEGGLIN, D., GIRARDOUX, P., DEPLAZES, P., FAVIER, S., GOTTSCHKEK, D., UMHANG, G., COMBES, B. 2013. Fox baiting against *Echinococcus multilocularis*: Contrasted achievements among two medium size cities. In *Preventive Veterinary Medicine* 111, no. 1-2, p. 147-155.
- DEPLAZES, P., ECKERT, J. 2001. Veterinary aspects of alveolar echinococcosis – a zoonosis of public health significance. In *Veterinary Parasitology* 98, p. 65-87.
- DUBINSKÝ, P., SVOBODOVÁ, V., TURČEKOVÁ, L., LITERÁK, I., MARTÍNEK, K., REITEROVÁ, K., KOLÁŘOVÁ, L., KLIMEŠ, J., MRLÍK, V. 1999. *Echinococcus multilocularis* in Slovak Republic: The first record in red foxes (*Vulpes vulpes*). In *Helminthologia* 36, p. 105-110.

- ECKERT, J. 1998. Alveolar echinococcosis (*Echinococcus multilocularis*) and other forms of echinococcosis (*Echinococcus oligartus* and *Echinococcus vogeli*). In *Zoonoses* (Palmer, S.R., Soulsby, E.J.L., Simpson, D.I.H., eds.). Oxford: Oxford University Press, ISBN 019262380X, p. 689-716.
- ECKERT, J. 2000. Parasitenstadien als umwelthygienisches problem. In *Veteriärmedizinische Parasitologie* 5 Aufl. (Rommel, M., Eckert, J., Kutzer, E., Körting, W., Schneider, T., eds.) Verlag Paul Parey, Berlin, p. 94-118.
- ECKERT, J. 2003. Predictive values and quality control of techniques for the diagnosis of *Echinococcus multilocularis* in definitive hosts. In *Acta Tropica* 85 (2), p. 157-163.
- ECKERT, J., DEPLAZES, P. 1999. Alveolar echinococcosis in humans: the current situation in Central Europe and the need of countermeasures. In *Parasitology Today* 15, p. 315-319.
- ECKERT, J., DEPLAZES, P. 2004. Biological, epidemiological and clinical aspects of echinococcosis: a zoonosis of increasing concern. In *Clinical Microbiology Reviews* 17, p. 107-135.
- ECKERT, J., CONRATHS, F.J., TACKMANN, K. 2000. Echinococcosis: an emerging or re-emerging zoonosis? In *International Journal of Parasitology* 30, p. 1283-1294.
- ECKERT, J., GEMMEL, M.A., MESLIN, F.X., PAWLOWSKI, Z.S. 2001. Echinococcosis in animals. In *WHO/OIE Manual of Echinococcosis in Humans and Animals: Public Health Problem of Global Concern* (Eckert et al., eds.). Paris, WHO/OIE, ISBN 92-9044-522-X, p. 72-99.
- EFSA PANEL ON ANIMAL HEALTH AND WELFARE (AHAW). 2013. Scientific opinion on review of the European Union summary report on trends and sources of zoonoses, zoonotic agents and food-borne outbreaks – trend of reference 2 to 7. In *EFSA Journal* 11, no. 1: 3074, p. 11.
- EMERY, I., LIANCE, M., DERIAUD, E., VUITON, D., HOUIN, R., LECLER, C. 1996. Characterisation of T-cell immune response to *Echinococcus multilocularis* infected C57BL/6J mice. In *Parasite Immunology* 18, p. 463-472.
- ENEMARK, H.L., AL-SABI, M.N., KNAPP, J., STAAHL, M., CHRIEL, M. 2013. Detection of a high-endemic focus of *Echinococcus multilocularis* in red foxes in southern Denmark, January 2013. In *Eurosurveillance* 18, no. 10, pii=20420.
- GOTTSTEIN, B. 1992. Molecular and immunological diagnosis of echinococcosis. In *Clinical Microbiology Reviews* 5, p. 248-261.

- GOTTSTEIN, B., JACQUIER, P., BESSON-HADNI, S., ECKERT, J. 1993. Improved Primary Immunodiagnosis of Alveolar Echinococcosis in Humans by an Enzyme-Linked Immunosorbent Assay Using Em2^{plus} Antigen. In *Journal of Clinical Microbiology* 31, p. 373-376.
- HANSEN, F., JELTSCH, F., TACKMANN, K., STAUBACH, C., THULKE, H.H. 2004. Process leading to a spatial aggregation of *Echinococcus multilocularis* in its natural intermediate host *Microtus arvalis*. In *International Journal for Parasitology* 34, p. 37-44.
- HEGGLIN, D., DEPLAZES, P. 2008. Control strategy for *Echinococcus multilocularis*. In *Emerging Infectious Diseases* 14, no. 10, p. 1626-1628.
- HEGGLIN, D., DEPLAZES, P. 2013. Control of *Echinococcus multilocularis*: Strategies, feasibility and cost-benefit analyses. In *International Journal for Parasitology* 43, p. 1626-1628.
- HOFER, S., GLOOR, S., MÜLLER, U., MATHIS, A., HEGGLIN, D., DEPLAZES, P. 2000. High prevalence of *Echinococcus multilocularis* in urban red foxes (*Vulpes vulpes*) and voles (*Arvicola terrestris*) in the city of Zürich, Switzerland. In *Parasitology* 120, p. 135-142.
- INŠTITÚT PARAZITOLÓGIE, UNIVERZITA ZÜRICH, 2013. *E. multilocularis* (Stand 2010) (online). Citované 10. 9. 2013. Dostupné na: http://www.paras.uzh.ch/news/foxtapeworm/Bild_em_world_2010.JPG
- JORGENSEN, P., an der HEIDEN, M., KERN, P., SCHÖNEBERG, I., KRAUSE, G., ALPERS, K. 2008. Underreporting of Human Alveolar Echinococcosis, Germany. In *Emerging Infectious Diseases* 14, no. 6, p. 935-937.
- JURÁŠEK, V., DUBINSKÝ, P. a kol. 1993. *Veterinárna parazitológia*. Bratislava: Príroda, ISBN 80-07-00603-6, s. 382.
- KERN, P. 2010. Clinical features and treatment of alveolar echinococcosis. In *Current Opinion in Infectious Diseases* 23, p. 505-512.
- KERN, P., BARDONET, K., RENNER, E., AUER, H., PAWLOWSKI, Z., AMMANN, R.W., VUITTON, D.A., KERN, P. and the EUROPEAN ECHINOCOCCOSIS REGISTRY. 2003. European Echinococcosis Registry: Human Alveolar Echinococcosis, Europe, 1982–2000. In *Emerging Infectious Diseases* 9, no. 3, p. 343-349.
- KERN, P., AMMON, A., KRON, M., SINN, G., SANDER, S., PETERSEN, L.R., GAUS, W., KERN, P. 2004. Risk factors for alveolar echinococcosis in humans. In *Emerging Infectious Diseases* 10 (12), p. 2088-2093.

- KERN, P., WEN, H., SATO, N., VUITTON, D.A., GRUENER, B., SHAO, Y., DELABROUSSE, E., KRATZER, W., BRESSON-HADNI, S. 2006. WHO classification of alveolar echinococcosis: Principles and application. In *Parasitology International* 55 (Suppl.), p. S283-S287.
- KINČEKOVÁ, J., AUER, H., REITEROVÁ, K., DUBINSKÝ, P., SZILÁGYIOVÁ, M., LAUKO, L., ASPÖCK, H. 2001. The first case of autochthonous human alveolar echinococcosis in the Slovak Republic (Case report). In *Mitteilungen der Osterreichischen Gesellschaft für Tropenmedizin und Parasitologie* 23, p. 33-38.
- KINČEKOVÁ, J., REITEROVÁ, K., DUBINSKÝ, P., SZILÁGYIOVÁ, M., JOHANES, R., GOTTAS, M. 2002. A second case of autochthonous human alveolar echinococcosis in the Slovak Republic. In *Helminthologia* 39, p. 193-196.
- KREIDL, P., ALLERSBERGER, F., JUDMAIE, G., AUER, H., ASPÖCK, H., HALL, A.J. 1998. Domestic pets as risk factor for alveolar hydatid disease in Austria. In *American Journal of Epidemiology* 147, p. 978-981.
- MACPHERSON, C.N.L., CRAIG, P.S. 2000. *Echinococcus* spp. In *Dogs, Zoonoses and Public Health* (Macpherson, C.N.L., Muslin, F.X., Wandeler, A.I., eds.). Oxon: CABI Publishing, ISBN 0-85199-436-9, p. 213-222.
- MITERPÁKOVÁ, M., DUBINSKÝ, P. 2011. Fox tapeworm (*Echinococcus multilocularis*) in Slovakia – summarizing long-term monitoring. In *Helminthologia* 48, no. 3, p. 155-161.
- MITERPÁKOVÁ, M., DUBINSKÝ, P., REITEROVÁ, K., MACHKOVÁ, N., VÁRADY, M., ŠNÁBEL, V. 2003. Spatial and temporal analysis of the *Echinococcus multilocularis* occurrence in the Slovak Republic. In *Helminthologia* 40, p. 217-226.
- MITERPÁKOVÁ, M., DUBINSKÝ, P., REITEROVÁ, K., STANKO, M. 2006. Climate and environmental factors influencing *Echinococcus multilocularis* occurrence in the Slovak Republic. In *Annals of Agricultural and Environmental Medicine* 13, p. 235-242.
- MORO, P., SCHANTZ, P.M. 2009. Echinococcosis: a review. In *International Journal of Infectious Diseases* 13, p. 125-133.
- NAHORSKI, W.L., KNAP, J.P., PAWLOWSKI, Y.S., KRAWCZYK, M., POLANSKI, J., STEFANIAK, J., PATKOWSKI W., SZOSTAKOWSKA, B., PIETKIEWICY, H., GRZESZCZUK, A., FELCZAK-KORZYBSKA, E., GOLAB, E., WNUKOWSKA, N., PAUL, M., KACPRZAK, E., SOKOLEWICZ-BOBROWSKA, E., NIŚCIGORSKA-OLSEN, J., CZYRZNIKOWSKA, A., CHOMICZ, L., CIELECKA, D., MYJAK, P.

2013. Human alveolar echinococcosis in Poland: 1990 – 2011. In *PLOS Neglected Tropical Diseases* 7, no. 1, e1986.
- OSTERMAN LIND, E., JUREMALM, M., CHRISTENSSON, D., WIDGREN, S., HALLGREN, G., ÅGREN, E.O., UHLHORN, H., LINDBERG, A., CEDERSMYG, M., WAHLSTRÖM, H. 2011. First detection of *Echinococcus multilocularis* in Sweden, February to March 2011. In *Eurosurveillance* 16, no. 14: pii=19836.
- OTETO-ABAD, B., TORGERSON P.R. 2013. A systematic review of the epidemiology of echinococcosis in domestic and wild animals. In *PLOS Neglected Tropical Diseases* 7 (6), e2249.
- PLEYDELL, D.R., RAOUL, F., TOURNEUX, F., DANSON, F.M., GRAHAM, A.J., CRAIG, P.S., GIRARDOUX, P. 2004. Modelling the spatial distribution of *Echinococcus multilocularis* infection in foxes. In *Acta Tropica* 91, p. 253-265.
- REITEROVÁ, K., MITERPÁKOVÁ, M., ANTOLOVÁ, D. 2010. Líška, šíriteľ nebezpečného ochorenia, alveolárnej echinokokózy. Košice, VEDA, Vydavateľstvo SAV, 2010, ISBN 978-80-224-1127-1, s. 143.
- REUTER, S., NÜSSLE, K., KOLOKYTHAS, O., HAUG, U., RIEBER, A., KERN, P., KRATZER, W. 2001. Alveolar liver echinococcosis: A comparative study of three imaging techniques. In *Infection* 29, no. 3, p. 119-125.
- ROMIG, T. 2009. *Echinococcus multilocularis* in Europe – state of art. In *Veterinary Research Communication* 33, suppl. 1, p. 31-34.
- ROMIG, T., BILGER, B., DINKEL, A., MERLI, M., THOMA, D., WILL, R., MACKENSTEDT, U., LUCIUS, B. 2007. Impact of praziquantel baiting on intestinal helminths of foxes in southwestern Germany. In *Helminthologia* 44, no. 3, p. 137-144.
- SCHWEIGER, A., AMMANN, R.W., CANDINAS, D., CLAVIEN, P.A., ECKERT, J., GOTTSTEIN, B., HALKIC, N., MUELLHAUPT, B., PRINZ, B.M., REICHEN, J., TARR, P.E., TORGERSON, P.R., DEPLAZES, P. 2007. Human alveolar echinococcosis after fox population increase, Switzerland. In *Emerging Infectious Diseases* 13, p. 878-882.
- STEHR-GREEN, J.K., STEHR-GREEN, P.A., SCHANTZ, P.M., WILSON, J.F., LANIER, A. 1988. Risk factors for infection with *Echinococcus multilocularis* in Alaska. In *American Journal of Tropical Medicine and Hygiene* 38, no. 2, p. 380-385.
- SZILÁGYIOVÁ, M., MIŠTUNA, D., KINČEKOVÁ, J., POLÁČEK, H., KAŠÁKOVÁ, Ľ., JAKUBČÁKOVÁ, C. 2005. Výskyt ľudskej alveolárnej echinokokózy na Slovensku – diagnostické a terapeutické problémy. In *Interná medicína* 1, s. 36-39.

- TACKMANN, K., LÖSCHNER, U., MIX, H., STAUBACH, C., THULKE, H.H., CONRATHS, F.J. 1998. Spatial distribution patterns of *Echinococcus multilocularis* (Leuckart 1863) (Cestoda: Cyclophylidae: Taeniidae) among red foxes in an endemic focus in Brandenburg, Germany. In *Epidemiology and Infection* 120, p. 101-109.
- TORGERSON, P.R., DEPLAZES, P. 2009. Echinococcosis: diagnosis and diagnostic interpretation in population studies. In *Trends in Parasitology* 25, no. 4, p. 164-170.
- TSUKADA, H., HAMAZAKI, K., GANZORING S., IWAKI, T., KONNO, K., LAPAGA, J.T., MATSUO, K., ONO, A., SHIMIZU, M., SAKAI, H., MORISHIMA, Y., NONAKA, N., OKU, Y., KAMIYA, M. 2002. Potential remedy against *Echinococcus multilocularis* in wild red foxes using baits with anthelmintic distributed around fox breeding dens in Hokkaido, Japan. In *Parasitology* 125, p. 119-129.
- TURČEKOVÁ, L., ŠNÁBEL, V., DUDIŇÁK, V., GAŠPAR, V., DUBINSKÝ, P. 2009. Prevalence of cystic echinococcosis in pigs from Slovakia, with evaluation of size, fertility and number of hydatid cysts. In *Helminthologia* 46, no. 3, p. 151-158.
- VANIŠTA, J. 1997. Klinický obraz a léčení alveokokózy. In *Epidemiologie, Mikrobiologie a Imunologie*, roč. 46, s. 166-167.
- VUITTON, D.A. 2003. The ambiguous role of immunity in echinococcosis: protection of the host or of the parasite? In *Acta Tropica* 85, no. 2, p. 119-132.
- YAMASHINA, J. 1973. *Echinococcus* and echinococcosis. In *Progress in Medical Parasitology in Japan* 5, p. 65-123.
- YANG, Y.R., SUN, T., LI, T., ZHANG, J., TENG, J., LIU, X. et al. 2006. Community surveys and risk factor analysis of human alveolar and cystic echinococcosis in Ningxia Hui Autonomous Region, China. In *Bulletin of the World Health Organisation* 84, no. 9, p. 714-721.
- YIMAM, A.E., NONAKA, N., OKU, Y., KAMIYA, M. 2002. Prevalence and intensity of *Echinococcus multilocularis* in red foxes (*Vulpes vulpes schrencki*) and racoon dogs (*Nyctereutes procyonoides albus*) in Otaru city, Hokkaido, Japan. In *Japanese Journal Veterianry Research* 49, p. 287-296.
- ZIADINOV, I., MATHIS, A., TRACHSEL, D., RYSMUKHAMBETOVA, A., ABDYJAPAROV, T.A., KUTTUBAEV, O.T., DEPLAZES, P., TORGERSON, P.R. 2008. Canine echinococcosis in Kyrgyzstan: Using prevalence data adjusted for measurement error to develop transmission dynamic models. In *International Journal for Parasitology* 38, p. 1179-1190.